

Nivel de conocimiento sobre primeros auxilios en docentes de educación escolar básica de la Escuela Unión Europea N° 4292, Limpio, Paraguay

Level of knowledge about first aid among basic education teachers at Unión Europea School No. 4292, Limpio, Paraguay

Maribel Acosta Sánchez¹

¹Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, Facultad de Ciencias de la Salud, Licenciatura en Enfermería. Asunción, Paraguay.

Correspondencia: acostamaribel369@gmail.com

RESUMEN

Los accidentes escolares representan un problema de salud pública que demanda respuesta inmediata del personal docente. En Paraguay, existe información limitada sobre las competencias del profesorado en este ámbito. El presente estudio tuvo como objetivo analizar el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios en docentes de la Escuela Básica N° 4292 Unión Europea de Limpio, Paraguay. Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental, de corte transversal, entre marzo y junio de 2020. Participaron 16 docentes seleccionados por conveniencia, aplicándose un cuestionario de 21 preguntas cerradas sobre heridas, hemorragias, quemaduras, intoxicaciones, atragantamientos y traumatismos. Los resultados mostraron que el 75% refirió capacitación previa y el 56% experiencia práctica. Se evidenció conocimiento adecuado en identificación de signos de quemaduras (100%), atragantamientos (100%) y traumatismos (100%). Sin embargo, el 69% indicó erróneamente la inducción del vómito como medida ante intoxicaciones, y solo el 44% conocía la inmovilización como actuación principal en traumatismos. Se concluye que los docentes poseen conocimiento teórico aceptable, aunque persisten deficiencias críticas en protocolos de actuación que requieren reforzamiento mediante capacitación continua.

Palabras clave: primeros auxilios; conocimiento; docentes; accidentes escolares; Paraguay.

ABSTRACT

School accidents represent a public health problem requiring immediate response from teaching staff. In Paraguay, information on teachers' competencies in this area is limited. This study aimed to analyze the level of first aid knowledge among teachers at Basic School No. 4292 Unión Europea in Limpio, Paraguay. A quantitative, descriptive, non-experimental, cross-sectional study was conducted between March and June 2020. Sixteen teachers participated, selected by convenience sampling. A 21-item closed questionnaire assessed knowledge about wounds, hemorrhages, burns, poisoning, choking, and trauma. Results

showed that 75% reported prior training and 56% practical experience. Adequate knowledge was evidenced for identifying signs of burns (100%), choking (100%), and trauma (100%). However, 69% incorrectly indicated inducing vomiting as a measure for poisoning, and only 44% knew immobilization as the main action for trauma. It is concluded that teachers have acceptable theoretical knowledge, although critical deficiencies persist in action protocols requiring reinforcement through continuous training.

Keywords: first aid; knowledge; teachers; school accidents; Paraguay.

INTRODUCCIÓN

Los accidentes y lesiones no intencionales constituyen una de las principales causas de morbimortalidad infantil a nivel mundial. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 830.000 niños menores de 18 años fallecen anualmente por esta causa, representando la principal causa de muerte en mayores de nueve años. Por cada defunción, cerca de 40 niños requieren hospitalización y 1.000 necesitan atención médica ambulatoria, configurando un verdadero iceberg epidemiológico cuya base permanece frecuentemente invisible para los sistemas de vigilancia sanitaria (Peden et al., 2008; Bustos-Córdova et al., 2014).

Los centros educativos constituyen espacios donde los niños permanecen una parte significativa del día desarrollando actividades académicas, recreativas y deportivas que implican diversos grados de riesgo. La literatura internacional señala que entre el 17,5% y el 23% de las lesiones pediátricas ocurren en el ámbito escolar, particularmente durante las clases de educación física, los recreos y las actividades deportivas extraescolares (Gaintza y Velasco, 2017). Los accidentes más frecuentemente documentados incluyen caídas, golpes, heridas cortantes y contusas, quemaduras, atragantamientos, intoxicaciones y traumatismos osteomusculares de diversa severidad.

Los primeros auxilios se definen como el conjunto de medidas, actuaciones o tratamientos iniciales que se proporcionan a una persona accidentada o que presenta enfermedad repentina, en el mismo lugar donde ocurrió el suceso, hasta la llegada del personal sanitario especializado. Su objetivo fundamental es preservar la vida del accidentado, evitar el agravamiento de las lesiones existentes, prevenir complicaciones adicionales y facilitar la posterior atención por parte de los equipos de emergencia (Cruz Roja Paraguaya, 2015). Los

principios fundamentales de actuación se sintetizan en la regla nemotécnica PAS: Proteger el lugar del accidente, Alertar a los servicios de emergencia y Socorrer al accidentado.

Las escuelas rara vez cuentan con personal de salud permanente, y cuando ocurre un accidente, los servicios de emergencia pueden tardar varios minutos en llegar. En ese intervalo crítico, son los docentes quienes deben actuar. Este papel de primeros respondientes los coloca ante una responsabilidad que va más allá de enseñar: deben saber cómo reaccionar cuando un estudiante se lastima, se atraganta o sufre una quemadura. No obstante, la literatura internacional muestra que muchos maestros no están preparados para estas situaciones (Gaintza y Velasco, 2017; Navarro-Patón et al., 2018).

En América Latina, el panorama no es alentador. En Portoviejo, Ecuador, Bravo-Loor et al. (2023) encontraron que el 86% de los docentes de educación básica nunca había recibido capacitación formal en primeros auxilios, y su nivel de conocimiento resultaba insuficiente para atender emergencias. En España, un estudio con 361 docentes reveló que apenas el 23,8% había enfrentado alguna vez una situación donde estos conocimientos le hubieran servido, lo que evidencia una brecha importante entre lo que las escuelas necesitan y lo que el profesorado sabe hacer (Gaintza y Velasco, 2017).

En Paraguay, prácticamente no existen estudios sobre este tema. La Escuela Básica N° 4292 Unión Europea, situada en Limpio, departamento Central, recibe a más de 600 estudiantes desde el nivel inicial hasta el noveno grado. Con esa cantidad de niños y adolescentes realizando actividades diarias, los accidentes son inevitables. Por ello, este estudio se propuso conocer qué tanto saben los docentes de esta institución sobre primeros auxilios, identificando en qué aspectos están mejor preparados y dónde presentan debilidades.

¿Por qué importa esta investigación? Primero, porque llena un vacío: en Paraguay casi no hay datos sobre las competencias del profesorado en esta materia. Segundo, porque los resultados sirven como diagnóstico para diseñar capacitaciones que atiendan las carencias reales. Tercero, porque desde la salud pública, esta información puede respaldar políticas que mejoren la seguridad de los estudiantes en las escuelas.

La hipótesis inicial era que los docentes tendrían un nivel bajo de conocimiento debido a la falta de capacitación específica. Esta suposición se apoyaba en lo que reportan consistentemente los estudios internacionales: déficits importantes en la preparación del profesorado para responder ante emergencias. Contrastar esta hipótesis con los datos

recolectados permitiría saber si la situación en esta escuela paraguaya sigue el mismo patrón o presenta características propias.

MARCO TEÓRICO

Conceptualización de primeros auxilios

Los primeros auxilios son las acciones inmediatas que cualquier persona puede realizar para asistir a alguien que acaba de sufrir un accidente o una enfermedad súbita, mientras llega la ayuda profesional. No se trata de reemplazar al médico ni de realizar procedimientos complejos, sino de actuar en esos primeros minutos que pueden marcar la diferencia entre una recuperación favorable y un desenlace grave. La Cruz Roja Internacional (2016) resume sus objetivos en cuatro puntos: mantener con vida al accidentado, prevenir que su estado empeore, facilitar su recuperación y garantizar que llegue en las mejores condiciones posibles a un centro de salud.

Para que esta ayuda inicial sea efectiva, existe un protocolo sencillo conocido como PAS. La P corresponde a Proteger: antes de socorrer a alguien, hay que asegurarse de que el lugar sea seguro tanto para la víctima como para quien va a ayudar. La A significa Alertar: llamar a los servicios de emergencia dando información clara sobre dónde ocurrió el accidente, cuántas personas están afectadas y qué tipo de lesiones presentan. Finalmente, la S indica Socorrer: aplicar las técnicas de primeros auxilios según lo que se observe en la valoración inicial. Este protocolo se ha convertido en el estándar internacional para quienes, sin ser profesionales de la salud, deben responder ante una emergencia (Cruz Roja Internacional, 2016).

Valoración inicial del accidentado

Cuando alguien sufre un accidente, lo primero es evaluar rápidamente su estado. Esta valoración inicial permite detectar qué funciones vitales están comprometidas y decidir qué hacer primero. El protocolo más utilizado a nivel mundial se conoce como ABC, por sus siglas en inglés: A de Airway (vía aérea), B de Breathing (respiración) y C de Circulation (circulación). Este orden no es arbitrario: si el aire no puede entrar a los pulmones, de nada sirve que el corazón siga latiendo; y si no hay circulación, el oxígeno no llegará a los órganos aunque la persona esté respirando (American Heart Association, 2020).

La vía aérea se revisa primero porque una obstrucción puede matar en minutos. En personas inconscientes, la lengua tiende a caer hacia atrás y bloquear el paso del aire, problema

que se soluciona con maniobras simples como elevar el mentón o traccionar la mandíbula. Para verificar si la persona respira, hay que observar si el pecho sube y baja, acercar el oído para escuchar el aire y sentir su flujo en la mejilla. La circulación se evalúa buscando el pulso en el cuello (arteria carótida) en adultos, o en el brazo (arteria braquial) en bebés. También ayuda observar el color de la piel: una palidez marcada o un tono azulado son señales de alarma.

Una vez completada la valoración primaria y estabilizadas las funciones vitales, se procede a la valoración secundaria, que consiste en un examen sistemático de cabeza a pies para identificar lesiones adicionales. Esta evaluación incluye la inspección visual de heridas, deformidades, hematomas y signos de fractura, así como la palpación cuidadosa para detectar puntos dolorosos o crepitación. La información obtenida debe comunicarse al personal de emergencias al momento de transferir al paciente, utilizando preferentemente el formato SAMPLE: Signos y síntomas, Alergias, Medicamentos, Patologías previas, Última comida y Eventos relacionados con el accidente.

Rol del docente en emergencias escolares

Los docentes están donde ocurren los accidentes. Cuando un niño se cae en el recreo, se atraganta en el almuerzo o se quema en el laboratorio, el maestro es quien está ahí, no el médico ni el paramédico. Esta realidad ha llevado a que la investigación internacional reconozca cada vez más al profesorado como pieza clave en la cadena de respuesta ante emergencias escolares. El problema es que nadie les enseñó a hacer esto: la formación docente tradicional se centra en pedagogía, didáctica y contenidos curriculares, no en cómo actuar si un estudiante deja de respirar (Navarro-Patón et al., 2018).

Pero incluso cuando los docentes tienen algún conocimiento, existen barreras que los frenan. Muchos temen empeorar la situación si hacen algo mal. Otros se preocupan por las consecuencias legales: ¿qué pasa si toco al estudiante y después me acusan de algo? También está la inseguridad sobre los propios conocimientos, especialmente si la capacitación fue hace años o fue muy superficial. Y en muchas escuelas simplemente no existen protocolos claros que indiquen qué hacer, quién debe llamar a emergencias, o dónde está el botiquín. Todo esto puede traducirse en parálisis: el docente ve al estudiante accidentado y no sabe cómo reaccionar, o prefiere no intervenir por miedo (Gaintza y Velasco, 2017).

Superar estas barreras requiere más que un curso de primeros auxilios. Las escuelas necesitan protocolos escritos que todos conozcan, botiquines equipados y accesibles, líneas de

comunicación claras con los servicios de emergencia, y también apoyo psicológico posterior tanto para el estudiante que sufrió el accidente como para el docente que tuvo que actuar. Algunos países ya exigen formación en primeros auxilios para ejercer la docencia, entendiendo que saber responder ante una emergencia es tan importante como saber enseñar.

Principales emergencias en el entorno escolar

Las heridas constituyen lesiones traumáticas de la piel que provocan la pérdida de su integridad, pudiendo clasificarse según su mecanismo de producción en incisivas (bordes limpios, producidas por objetos cortantes), contusas (bordes irregulares, causadas por objetos romos), punzantes (profundas y de pequeño orificio de entrada) y avulsivas (con desprendimiento de tejido). El manejo inicial comprende la limpieza con solución salina o agua potable, el control de sangrado mediante presión directa y la protección con apósito estéril. Está contraindicado el uso de alcohol directamente sobre la herida abierta por su efecto citotóxico sobre los tejidos (Cruz Roja Española, 2021).

Las hemorragias se clasifican según el vaso afectado en arteriales (sangre roja brillante, a presión), venosas (sangre oscura, flujo continuo) y capilares (sangrado en sábana). El mecanismo primario de control es la presión directa sobre el punto sangrante durante un mínimo de diez minutos, seguida de la elevación de la extremidad si es posible. El uso de torniquetes se reserva exclusivamente para hemorragias masivas que no ceden a la compresión directa (Cruz Roja Española, 2021).

Las quemaduras representan lesiones tisulares producidas por agentes térmicos, químicos, eléctricos o radiantes. Se clasifican según su profundidad en primer grado (eritema), segundo grado (ampollas) y tercer grado (afectación de todas las capas de la piel). La actuación inicial consiste en retirar la fuente de calor, enfriar la zona con agua corriente durante 10 a 20 minutos, cubrir con apósito limpio y no romper las ampollas. Está específicamente contraindicada la aplicación de hielo directo, pasta dental, mantequilla u otros remedios caseros (Cruz Roja Española, 2021).

El atragantamiento u obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) constituye una emergencia potencialmente letal que requiere actuación inmediata. Los signos característicos incluyen imposibilidad para hablar o toser, cianosis progresiva y signo universal de asfixia (manos al cuello). En víctimas conscientes mayores de un año, la técnica de elección es la maniobra de Heimlich, consistente en compresiones abdominales subdiafrágicas que

generan un aumento de presión intratorácica para expulsar el cuerpo extraño (Heimlich, 1975; American Heart Association, 2020).

Las intoxicaciones pueden producirse por vía oral, respiratoria o cutánea, siendo las más frecuentes en el ámbito escolar las causadas por ingestión accidental de productos de limpieza, plantas tóxicas o medicamentos. El manejo inicial incluye alejar a la víctima de la fuente de exposición, identificar el tóxico si es posible y contactar con servicios de emergencia. Es fundamental destacar que la inducción del vómito está actualmente contraindicada como medida de primeros auxilios, dado que puede provocar aspiración bronquial, lesiones esofágicas adicionales en caso de cáusticos, o incrementar la absorción de ciertos tóxicos (American Heart Association, 2020).

Los traumatismos osteomusculares comprenden contusiones, esguinces, luxaciones y fracturas. Los signos comunes incluyen dolor, inflamación, deformidad, impotencia funcional y crepitación en caso de fracturas. El principio fundamental de actuación es la inmovilización de la zona afectada en la posición encontrada, evitando cualquier intento de reducción o movilización innecesaria que pueda agravar las lesiones neurovasculares. La aplicación de frío local contribuye a reducir el edema y el dolor (Cruz Roja Española, 2021).

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Se realizó una investigación con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, diseño no experimental y corte transversal. El enfoque cuantitativo permitió la medición numérica y el análisis estadístico de los conocimientos evaluados. El alcance descriptivo posibilitó la caracterización del nivel de conocimiento sin establecer relaciones causales entre variables. El diseño no experimental implicó la observación del fenómeno en su contexto natural sin manipulación deliberada de variables, y el corte transversal correspondió a la recolección de datos en un momento único del tiempo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

Población y muestra

La población estuvo constituida por 32 docentes de la Escuela Básica N° 4292 Unión Europea, institución de gestión oficial ubicada en Villa Europa Ko'ëju, Complejo Habitacional Pa'i Cleva, ciudad de Limpio, departamento Central, Paraguay. La muestra fue de tipo no probabilística por conveniencia, conformada por 16 docentes que cumplieron los criterios de inclusión establecidos: pertenecer al plantel docente durante el período de estudio, aceptar

participar voluntariamente en la investigación y proporcionar consentimiento informado. Se excluyeron los docentes en período de licencia o aquellos que rechazaron participar en el estudio.

Instrumento de recolección de datos

Se diseñó un cuestionario estructurado conformado por 21 preguntas cerradas con tres opciones de respuesta cada una. El instrumento se organizó en las siguientes dimensiones: conceptualización de primeros auxilios (3 ítems), heridas y hemorragias (3 ítems), quemaduras (3 ítems), intoxicaciones (3 ítems), atragantamientos (4 ítems) y traumatismos (4 ítems), además de una pregunta sobre capacitación previa. Las preguntas evaluaron conceptos básicos, signos y síntomas, causas y modos de actuación para cada tipo de emergencia. La validez de contenido se estableció mediante revisión bibliográfica especializada y consulta con profesionales de enfermería con experiencia en urgencias.

Procedimiento

El estudio se desarrolló entre los meses de marzo y junio de 2020, período que coincidió con el inicio de las medidas de aislamiento social por la pandemia de COVID-19 en Paraguay. Inicialmente se gestionó la autorización institucional mediante nota formal dirigida a la dirección del establecimiento. Ante las restricciones de movilidad impuestas por la emergencia sanitaria, el instrumento fue adaptado a formato digital mediante la plataforma Google Forms. La investigadora mantenía vínculo previo con la institución a través de su trabajo en una Unidad de Salud Familiar del área de influencia, lo cual facilitó la coordinación con los docentes. Los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio, el carácter voluntario de su participación, el anonimato y la confidencialidad de los datos, solicitándose consentimiento informado digital previo a la aplicación del cuestionario.

Análisis de datos

Los datos recolectados fueron procesados mediante el programa Microsoft Excel, aplicando análisis estadístico descriptivo mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas para cada ítem del cuestionario. Los resultados se presentan en tablas de distribución de frecuencias y figuras que facilitan la visualización de los hallazgos principales.

Una vez recibidos los cuestionarios, se verificó que estuvieran completos y se codificaron las respuestas para ingresarlas en una hoja de cálculo de Excel. A partir de ahí, se calcularon frecuencias absolutas (cuántos docentes eligieron cada opción) y porcentajes para

cada pregunta. Los resultados se agruparon según las seis dimensiones del cuestionario, lo que permitió comparar el desempeño de los docentes en los distintos tipos de emergencias evaluadas.

Para determinar si una respuesta era correcta o incorrecta, se tomaron como referencia los protocolos actuales de primeros auxilios respaldados por la evidencia científica. Las opciones del cuestionario fueron diseñadas con un propósito específico: además de la respuesta correcta, se incluyeron alternativas que reflejaban errores comunes o creencias populares equivocadas. De esta manera, el instrumento no solo permitió medir cuánto saben los docentes, sino también detectar qué mitos o concepciones erróneas persisten entre ellos.

Consideraciones éticas

La investigación se ajustó a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki para investigación con seres humanos. Se garantizó la participación voluntaria, el anonimato de los participantes, la confidencialidad de la información recolectada y el uso exclusivo de los datos para fines académicos. Los participantes tuvieron la libertad de retirarse del estudio en cualquier momento sin perjuicio alguno.

RESULTADOS

Conocimientos generales y capacitación previa

En relación con la conceptualización de primeros auxilios, el 81% de los docentes (n=13) identificó correctamente que estos consisten en las medidas iniciales que realiza el auxiliador a un herido en el lugar del suceso hasta la llegada de personal especializado. El 19% restante seleccionó opciones que confundían el concepto con atención médica especializada posterior al accidente.

Respecto a la capacitación previa en primeros auxilios, el 75% de los participantes (n=12) refirió haber participado en cursos, talleres o capacitaciones sobre la temática en algún momento de su trayectoria profesional. Asimismo, el 56% (n=9) reportó haber tenido experiencia práctica brindando primeros auxilios en situaciones reales. Estos datos se presentan detalladamente en la Tabla 1.

Tabla 1. Conocimientos generales y capacitación sobre primeros auxilios (n=16)

Variable	n	%
Concepto correcto de primeros auxilios	13	81
Participación en capacitaciones previas	12	75
Experiencia práctica en primeros auxilios	9	56
Identificación correcta de accidentes escolares comunes	12	75

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta, 2020.

Conocimientos sobre heridas y hemorragias

En la dimensión de heridas y hemorragias, el 87% de los docentes (n=14) identificó correctamente dolor y enrojecimiento como signos y síntomas característicos de las heridas. Sin embargo, en cuanto al modo de actuación apropiado, se observaron diferencias importantes: el 44% (n=7) indicó correctamente utilizar solución salina o agua estéril para limpiar la herida, mientras que el 31% (n=5) señaló aplicar presión (medida apropiada solo para heridas sangrantes) y el 25% (n=4) seleccionó erróneamente lavar con alcohol, práctica contraindicada por su efecto citotóxico.

Respecto a los mecanismos de control de hemorragias, el 63% (n=10) identificó correctamente la presión directa sobre la lesión como el método principal de control, mientras que el 37% restante seleccionó opciones menos apropiadas como torniquete como primera opción o elevación aislada de la extremidad. Los resultados se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2. Conocimientos sobre heridas y hemorragias (n=16)

Conocimiento evaluado	n	%
Signos y síntomas de heridas (correcto)	14	87
Actuación ante heridas:		
Limpiar con solución salina (correcto)	7	44
Aplicar presión directa	5	31
Lavar con alcohol (incorrecto)	4	25
Control de hemorragias (presión directa)	10	63

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta, 2020.

Conocimientos sobre quemaduras

Los conocimientos sobre quemaduras evidenciaron resultados favorables en la identificación de causas y manifestaciones clínicas. La totalidad de los docentes (100%, n=16) identificó correctamente las causas principales de quemaduras, incluyendo líquidos calientes, fuego directo, exposición solar prolongada, productos químicos y descargas eléctricas. De igual manera, el 100% reconoció los signos y síntomas característicos: área enrojecida, presencia de ampollas, hinchazón y dolor.

No obstante, en cuanto al modo de actuación se observó mayor variabilidad: el 38% (n=6) indicó correctamente aplicar compresas frías o sumergir la zona afectada en agua como medida inicial, mientras que el 56% (n=9) seleccionó opciones parcialmente correctas como usar agua tibia sin romper ampollas. Un participante (6%) seleccionó incorrectamente la opción de reventar las ampollas para favorecer la cicatrización, conducta específicamente contraindicada.

Tabla 3. Conocimientos sobre quemaduras (n=16)

Conocimiento evaluado	n	%
Causas de quemaduras (correcto)	16	100
Signos y síntomas (correcto)	16	100
Actuación ante quemaduras:		
Aplicar compresas frías/agua (correcto)	6	38
Agua tibia, no reventar ampollas	9	56
Reventar ampollas (incorrecto)	1	6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta, 2020.

Conocimientos sobre intoxicaciones

En la dimensión de intoxicaciones, el 100% de los docentes identificó correctamente las causas principales, incluyendo alimentos en mal estado, productos químicos domésticos y fármacos. El 81% (n=13) reconoció náuseas, vómitos y diarrea como manifestaciones clínicas características de las intoxicaciones.

El hallazgo más relevante de esta dimensión corresponde al modo de actuación: el 69% de los docentes (n=11) indicó incorrectamente inducir al vómito como primera medida de actuación ante una intoxicación, mientras que solo el 31% (n=5) seleccionó correctamente esperar la llegada de ayuda médica sin provocar el vómito. Este resultado evidencia un déficit crítico de conocimiento, considerando que la inducción del vómito está actualmente contraindicada como medida de primeros auxilios y puede agravar significativamente el cuadro clínico del intoxicado.

Tabla 4. Conocimientos sobre intoxicaciones (n=16)

Conocimiento evaluado	n	%
Causas de intoxicaciones (correcto)	16	100
Signos y síntomas (correcto)	13	81
Actuación ante intoxicaciones:		
Esperar ayuda médica (correcto)	5	31
Inducir al vómito (incorrecto)	11	69

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta, 2020.

Figura 1. Distribución de respuestas sobre actuación ante intoxicaciones (n=16)

Actuación ante intoxicaciones:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta, 2020.

Conocimientos sobre atragantamientos

El 94% de los docentes (n=15) definió correctamente el atragantamiento como la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. El 100% reconoció la dificultad para hablar y el enrojecimiento facial como signos característicos de esta emergencia. Respecto a las causas, el 56% (n=9) identificó correctamente tanto alimentos como objetos pequeños como posibles agentes causales.

En cuanto al modo de actuación, el 94% (n=15) indicó correctamente que si el objeto es visible debe extraerse cuidadosamente mientras permanezca a la vista, demostrando un nivel de conocimiento adecuado en esta dimensión particular.

Tabla 5. Conocimientos sobre atragantamientos (n=16)

Conocimiento evaluado	n	%
Concepto de atragantamiento (correcto)	15	94
Causas de atragantamiento (correcto)	9	56
Signos y síntomas (correcto)	16	100
Actuación correcta ante atragantamiento	15	94

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta, 2020.

Conocimientos sobre traumatismos

La totalidad de los docentes (100%, n=16) identificó correctamente dolor e inflamación como signos y síntomas característicos de los traumatismos osteomusculares. El 87% (n=14) señaló caídas y accidentes como las principales causas de estas lesiones en el ámbito escolar.

Sin embargo, en el modo de actuación se evidenciaron deficiencias significativas: solo el 44% (n=7) seleccionó correctamente inmovilizar la zona afectada como medida principal, mientras que el 31% (n=5) indicó aplicar masajes sobre la zona lesionada y el 25% (n=4) señaló que se debe intentar reacomodar el hueso afectado. Ambas últimas opciones constituyen prácticas específicamente contraindicadas que podrían agravar considerablemente las lesiones existentes.

Tabla 6. Conocimientos sobre traumatismos (n=16)

Conocimiento evaluado	n	%
Signos y síntomas (correcto)	16	100
Causas de traumatismos (correcto)	14	87
Actuación ante traumatismos:		
Inmovilizar zona afectada (correcto)	7	44
Aplicar masajes (incorrecto)	5	31
Reacomodar el hueso (incorrecto)	4	25

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta, 2020.

Figura 2. Distribución de respuestas sobre actuación ante traumatismos (n=16)**Actuación ante traumatismos:**

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta, 2020.

Síntesis de resultados por dimensión

La Tabla 7 presenta una síntesis comparativa del porcentaje de respuestas correctas organizadas por dimensión evaluada. Se observa que las dimensiones con mayor nivel de conocimiento corresponden a la identificación de signos y síntomas de quemaduras, atragantamientos y traumatismos, todas con 100% de respuestas correctas. Por el contrario, las mayores deficiencias se concentran en los modos de actuación, particularmente ante intoxicaciones (31% correcto) y traumatismos (44% correcto).

Tabla 7. Síntesis de conocimientos correctos por dimensión (n=16)

Dimensión	Signos/síntomas (%)	Modo actuación (%)
Heridas	87	44
Hemorragias	-	63
Quemaduras	100	38
Intoxicaciones	81	31
Atragantamientos	100	94
Traumatismos	100	44

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta, 2020.

DISCUSIÓN

Los datos presentados en la sección de resultados evidencian un patrón consistente que merece análisis detallado: mientras los conocimientos teóricos sobre signos, síntomas y causas de las diferentes emergencias alcanzan niveles satisfactorios (entre 81% y 100%), los conocimientos sobre modos de actuación presentan deficiencias significativas en varias dimensiones. Esta brecha entre el saber declarativo y el saber procedimental tiene implicaciones prácticas importantes, dado que es precisamente la capacidad de actuar

correctamente lo que puede marcar la diferencia entre una respuesta efectiva y una intervención potencialmente perjudicial.

Resulta particularmente preocupante que las dos dimensiones con menores porcentajes de respuestas correctas en modo de actuación (intoxicaciones con 31% y traumatismos con 44%) correspondan precisamente a situaciones donde una actuación incorrecta puede ocasionar daños adicionales significativos al estudiante afectado. Por otro lado, la dimensión de atragantamientos muestra resultados consistentemente favorables tanto en conocimientos teóricos (100% en signos y síntomas) como en modo de actuación (94%), lo que sugiere que las capacitaciones recibidas han sido más efectivas en esta área específica, posiblemente por la mayor difusión mediática de técnicas como la maniobra de Heimlich.

Los resultados del presente estudio aportan información relevante sobre el estado del conocimiento en primeros auxilios de docentes paraguayos, permitiendo contrastar los hallazgos con la literatura científica internacional y regional disponible.

El hallazgo de que el 75% de los docentes participó en capacitaciones previas sobre primeros auxilios resulta considerablemente superior a lo reportado en otros contextos latinoamericanos. En Ecuador, Bravo-Loor et al. (2023) encontraron que el 86% de los docentes de educación básica de Portoviejo no había recibido ningún tipo de capacitación formal en la materia. En México, Abraldes Valeiras y Ortín Aldeguer (2010) reportaron que más del 50% del profesorado de educación secundaria carecía de conocimientos adecuados sobre primeros auxilios. Esta diferencia podría explicarse por las características particulares de la institución estudiada y su proximidad geográfica con una Unidad de Salud Familiar, lo cual pudo haber facilitado el acceso a capacitaciones para el personal docente.

La experiencia práctica en primeros auxilios reportada por el 56% de los docentes se aproxima a los hallazgos de investigaciones internacionales. Gaintza y Velasco (2017), en un estudio realizado con 361 docentes españoles de educación infantil y primaria, encontraron que el 23,8% había enfrentado situaciones donde los conocimientos en primeros auxilios hubieran sido de utilidad. Por su parte, Slabe y Fink (2013), en Eslovenia, reportaron que el 65,1% del profesorado de educación infantil había proporcionado algún tipo de primeros auxilios durante su carrera profesional. Estos datos confirman que los docentes enfrentan regularmente situaciones que demandan intervención inicial, independientemente del contexto geográfico.

Los conocimientos sobre quemaduras y atragantamientos evidenciaron los niveles más elevados del estudio, con 100% de respuestas correctas en la identificación de signos y síntomas. Estos resultados resultan favorables en comparación con lo reportado en otros contextos latinoamericanos, donde estudios similares han documentado conocimientos más deficientes en estas áreas (Bravo-Loor et al., 2023). La diferencia observada podría atribuirse a las características específicas de los programas de capacitación recibidos por los docentes paraguayos y a la proximidad de la institución con servicios de salud.

El hallazgo más preocupante del presente estudio corresponde al manejo de intoxicaciones, donde el 69% de los docentes indicó incorrectamente la inducción del vómito como primera medida de actuación. Este error conceptual reviste particular gravedad considerando que la práctica de provocar el vómito en intoxicados está actualmente contraindicada por las principales sociedades científicas y organismos de toxicología a nivel mundial. La inducción del vómito puede ocasionar aspiración broncopulmonar del contenido gástrico, lesiones esofágicas adicionales en caso de ingesta de sustancias cáusticas, o incrementar la absorción sistémica de ciertos tóxicos liposolubles (American Heart Association, 2020). La persistencia de esta creencia popular errónea, incluso en población con capacitación previa, evidencia la necesidad de intervenciones educativas específicas que aborden y corrijan este mito potencialmente peligroso.

De manera similar, el manejo de traumatismos osteomusculares evidenció deficiencias significativas: solo el 44% de los docentes identificó correctamente la inmovilización como medida principal de actuación, mientras que proporciones importantes indicaron prácticas específicamente contraindicadas como aplicar masajes sobre la zona lesionada (31%) o intentar reacomodar el hueso afectado (25%). Estas respuestas revelan concepciones erróneas que, de aplicarse en situaciones reales, podrían agravar considerablemente las lesiones de los estudiantes afectados. La literatura especializada en traumatología es enfática en señalar que la manipulación de fracturas o luxaciones por personal no capacitado puede ocasionar daño neurovascular irreversible, incluyendo lesiones de nervios periféricos y compromiso de la perfusión distal de la extremidad (Cruz Roja Española, 2021).

Los resultados obtenidos permiten refutar la hipótesis inicial del estudio, que planteaba un nivel bajo de conocimiento en los docentes debido a la falta de capacitaciones previas. Si bien los docentes evaluados demuestran un nivel predominantemente adecuado de conocimientos teóricos en la mayoría de las dimensiones evaluadas, particularmente en la

identificación de conceptos, causas, signos y síntomas de las emergencias más comunes, persisten áreas críticas que requieren intervención educativa urgente. La paradoja observada entre la alta proporción de docentes con capacitación previa (75%) y los errores conceptuales identificados en áreas específicas sugiere que la calidad, profundidad o actualización de los contenidos de dichas capacitaciones podría resultar insuficiente para garantizar una actuación segura y efectiva ante todas las emergencias posibles.

Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Alba Martín (2015), quien señala que las intervenciones educativas específicas en primeros auxilios pueden incrementar significativamente los conocimientos del profesorado, habiendo documentado un aumento del porcentaje de respuestas correctas del 38,6% al 76,2% posterior a la implementación de un programa formativo. Esto sugiere que programas de capacitación continua, diseñados específicamente para abordar las deficiencias identificadas y actualizados según las recomendaciones vigentes de las sociedades científicas, podrían mejorar sustancialmente la capacidad de respuesta de los docentes ante emergencias escolares.

Entre las limitaciones del presente estudio debe mencionarse el tamaño muestral reducido ($n=16$) y el tipo de muestreo no probabilístico empleado, lo cual limita la posibilidad de generalización de los hallazgos a otras poblaciones docentes. Adicionalmente, el instrumento utilizado evalúa principalmente conocimientos teóricos de tipo declarativo, sin medir directamente las competencias procedimentales o las habilidades prácticas de los participantes. El contexto particular de aplicación durante la pandemia de COVID-19 pudo haber influido en las características de las respuestas, aunque el formato virtual de recolección de datos permitió completar exitosamente la fase de campo. Finalmente, el diseño transversal del estudio impide establecer relaciones de causalidad entre las variables analizadas.

¿Por qué el 69% de los docentes sigue creyendo que hay que provocar el vómito en casos de intoxicación, incluso si recibieron capacitación? Una explicación posible es el tiempo: muchos se capacitaron hace años, cuando las recomendaciones eran otras. La contraindicación del vómito inducido es relativamente reciente en términos de difusión al público general, y quienes aprendieron lo contrario pueden no haberse actualizado. Otra razón tiene que ver con la cultura popular. "Dale agua con sal para que vomite" es un consejo que pasa de generación en generación, y ese tipo de creencias arraigadas no desaparecen con una sola charla o taller.

Estos hallazgos tienen consecuencias concretas para las políticas de seguridad escolar en Paraguay. Queda claro que no basta con ofrecer capacitaciones puntuales: se necesitan

programas continuos que no solo enseñen lo correcto, sino que identifiquen y corrijan activamente los errores que los docentes ya traen consigo. También sería útil evaluar periódicamente qué tanto sabe el profesorado, para detectar a tiempo las áreas donde hace falta reforzar.

Desde la salud pública, los resultados muestran la importancia de que el sector educativo y el sector salud trabajen juntos. Las Unidades de Salud Familiar están distribuidas por todo el país y podrían convertirse en aliadas estratégicas para capacitar y acompañar a los docentes de manera sostenida. Tienen la ventaja de estar cerca de las escuelas y de contar con personal formado en promoción de la salud. Además, incluir primeros auxilios en la formación inicial de los futuros docentes garantizaría que lleguen a las aulas con un piso mínimo de conocimientos, sin depender de que después alguien les ofrezca un curso.

CONCLUSIONES

Los docentes de la Escuela Básica N° 4292 Unión Europea demuestran, en general, un conocimiento aceptable sobre primeros auxilios. Saben qué son, reconocen las causas de los accidentes más frecuentes en las escuelas y pueden identificar los signos y síntomas de distintas emergencias. Esto tiene sentido si se considera que tres de cada cuatro docentes (75%) habían recibido algún tipo de capacitación previa en el tema.

Los accidentes más comunes identificados como factibles de ocurrir en el entorno escolar incluyen heridas, hemorragias, quemaduras, intoxicaciones, atragantamientos y traumatismos osteomusculares, perfil que coincide con las descripciones epidemiológicas reportadas en la literatura científica internacional.

Se identificaron deficiencias significativas y potencialmente peligrosas en los modos de actuación ante determinadas emergencias, particularmente en el manejo de intoxicaciones, donde el 69% de los docentes indicó erróneamente la inducción del vómito como primera medida, y en traumatismos, donde el 56% desconoce que la inmovilización constituye la medida principal de actuación. Estos errores conceptuales, de aplicarse en situaciones reales, podrían ocasionar daños adicionales a los estudiantes afectados.

La hipótesis inicial quedó refutada: los docentes no tienen un nivel bajo de conocimiento por falta de capacitación. El problema es otro. Aunque la mayoría se capacitó, esas formaciones no lograron eliminar errores graves como creer que hay que inducir el vómito en intoxicaciones o que se puede manipular un hueso fracturado. Esto indica que los programas

de capacitación necesitan revisarse: no alcanza con enseñar lo correcto, hay que desmontar activamente lo incorrecto.

¿Qué debería hacerse? Primero, implementar capacitaciones continuas y actualizadas, poniendo especial atención en intoxicaciones (dejar claro que nunca se debe provocar el vómito) y traumatismos (inmovilizar sin manipular). Para garantizar calidad, conviene establecer alianzas con organizaciones que saben del tema: la Cruz Roja Paraguaya, los Bomberos Voluntarios y las Unidades de Salud Familiar cercanas a cada escuela.

También es necesario que cada institución educativa tenga un protocolo escrito de actuación ante emergencias. Un documento claro que indique qué hacer, quién llama a emergencias, quién se queda con el estudiante, dónde está el botiquín. Hablando del botiquín: debe existir, estar equipado y mantenerse actualizado. Además, sería útil designar en cada turno a uno o dos docentes como responsables de emergencias, con capacitación más profunda y certificaciones que se renueven periódicamente.

Desde la investigación, este estudio abre camino, pero tiene limitaciones que otros trabajos podrían superar. Se necesitan muestras más grandes, representativas a nivel departamental o nacional, para saber si lo encontrado aquí refleja una tendencia general. También valdría la pena desarrollar instrumentos que no solo midan conocimientos teóricos sino habilidades prácticas, mediante simulaciones donde los docentes demuestren qué harían ante un accidentado. Y estudios que sigan a los docentes en el tiempo permitirían saber si las capacitaciones realmente funcionan o si el conocimiento se pierde a los pocos meses.

Finalmente, se destaca la importancia de que el Ministerio de Educación y Ciencias considere la inclusión obligatoria de contenidos sobre primeros auxilios en los planes de formación docente inicial, así como en los programas de actualización profesional continua. La seguridad de los estudiantes durante su permanencia en las instituciones educativas constituye una responsabilidad compartida que requiere el compromiso coordinado de autoridades educativas, sanitarias y de la comunidad en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abraldes Valeiras, J. A. y Ortín Aldeguer, A. (2010). Conocimiento en primeros auxilios de los profesores de Educación Física en E.S.O. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 10(38), 271-283.
<http://cdeporte.rediris.es/revista/revista38/artconocimiento156.htm>
- American Heart Association. (2020). Highlights of the 2020 American Heart Association Guidelines for CPR and ECC. <https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines>
- Bravo-Loor, S. D., Pincay-Cañarte, M. E., Pin-Guerrero, C. E. y Saldarriaga-Zambrano, P. J. (2023). Conocimiento sobre primeros auxilios en docentes de educación básica de la ciudad de Portoviejo, Ecuador. *Revista Eugenio Espejo*, 17(2), 22-32.
<https://doi.org/10.37135/ee.04.17.04>
- Bustos-Córdova, E., Cabrales-Martínez, R. G., Cerón-Rodríguez, M. y Naranjo-López, M. Y. (2014). Epidemiología de lesiones no intencionales en niños: revisión de estadísticas internacionales y nacionales. *Boletín Médico del Hospital Infantil de México*, 71(2), 68-75.
<https://doi.org/10.1016/j.bmhmx.2014.03.001>
- Cruz Roja Española. (2021). *Manual de Primeros Auxilios*. Cruz Roja Española.
<https://www.cruzroja.es>
- Cruz Roja Internacional. (2016). *Primeros auxilios y reanimación directrices 2016*. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
<https://www.ifrc.org/first-aid>
- Cruz Roja Paraguaya. (2015). *Manual de Primeros Auxilios*. Departamento de Capacitación CRP.
- Gaintza, Z. y Velasco, Z. (2017). Análisis del grado de formación en primeros auxilios del profesorado en activo de educación infantil y primaria. *Formación Universitaria*, 10(2), 67-78.
<https://doi.org/10.4067/S0718-50062017000200008>
- Heimlich, H. J. (1975). A life-saving maneuver to prevent food-choking. *JAMA*, 234(4), 398-401.
<https://doi.org/10.1001/jama.1975.03260170034021>
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.
- Alba Martín, R. (2015). Educación para la salud en primeros auxilios dirigida al personal docente del ámbito escolar. *Enfermería Universitaria*, 12(2), 88-92.
<https://doi.org/10.1016/j.reu.2015.04.004>
- Navarro-Patón, R., Freire-Tellado, M., Basanta-Camiño, S., Barcala-Furelos, R., Arufe-Giraldez, V. y Rodríguez-Fernández, J. E. (2018). Efecto de 3 métodos de enseñanza en soporte vital básico en futuros maestros de Educación Primaria. *Medicina Intensiva*, 42(4), 207-215.
<https://doi.org/10.1016/j.medin.2017.06.005>
- Peden, M., Oyegbite, K., Ozanne-Smith, J., Hyder, A. A., Branche, C., Rahman, A. F., Rivara, F. y Bartolomeos, K. (2008). *World report on child injury prevention*. World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241563574>
- Slabe, D. y Fink, R. (2013). Kindergarten teachers' and their assistants' first aid knowledge in the Pomurje region of Slovenia. *Health Education Journal*, 72(4), 398-407.
<https://doi.org/10.1177/0017896912446555>